
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 633.853.494:631.172
DOI 10.5281/zenodo.14276464
Научная статья

РАПС КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

RAPESEED AS A STRATEGIC RESOURCE FOR BIOFUEL PRODUCTION

ОСМОЛОВСКИЙ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ,

*кандидат сельскохозяйственных наук, младший научный сотрудник,
Липецкий НИИ рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-
исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта».*

OSMOLOVSKIY PAVEL DMITRIEVICH,

*Candidate of agricultural sciences, junior research,
Lipetsk Research Institute of Rapeseed – branch of the Federal State Budgetary
Scientific Research Center "All-Russian Scientific Research Institute of Oilseeds named
after V.S. Pustovoit".*

В данной работе рассматриваются основные преимущества рапса как сырья для производства биотоплива. Обсуждаются технические моменты использования рапсового масла в качестве биотоплива, а также экономические и экологические аспекты его использования. Характеризуется роль биотоплива в переходе к устойчивым возобновляемым источникам энергии. Обоснована необходимость увеличения производства маслосемян, и соответственно масла и других ценных компонентов, которые будут обеспечивать получение необходимых пищевых продуктов и кормов для сельскохозяйственных животных.

This paper discusses the main advantages of rapeseed as a raw material for the production of biofuels. The technical aspects of using rapeseed oil as a biofuel, as well as the economic and environmental aspects of its use, are discussed. The role of biofuels in the transition to sustainable renewable energy sources is characterized. The necessity of increasing the production of oilseeds, and, accordingly, oil and other valuable components that will ensure the receipt of necessary food and feed for farm animals is justified.

Ключевые слова: рапс, рапсовое масло, продукты питания, возобновляемые ресурсы, биотопливо, промышленность.

Key words: rapeseed, rapeseed oil, food, renewable resources, biofuels, industry.

Скаждым годом человечество все яснее понимает, что бурное развитие техники и технологий при всех их достоинствах может создать огромные трудности будущим поколениям жителей нашей планеты, начиная от тотальной нехватки продовольствия

для все возрастающей численности населения до практически полного истощения невозобновляемых ископаемых ресурсов планеты, не говоря уже об экологической составляющей.

Одним из путей решения данной проблемы является использование возобновляемых источников энергии, таких как биотопливо, производство которого в последние годы постоянно наращивается, становясь значительной частью энергетического профиля многих стран [1, с. 72]. И хотя в масштабах всего мира количество производимого в настоящее время биотоплива практически не оказывает существенного влияния на потребление жидких видов топлива, в ряде регионов мира с благоприятными почвенно-климатическими условиями производятся уже значительные количества биоэтанола и биодизельного топлива [2, с. 51, 54], что в свою очередь создает независимость от полезных ископаемых, обеспечивает определенную экономическую свободу [3, с. 58] и энергетическую безопасность в результате уменьшения необходимости в импортировании энергоносителей [4, с. 75].

Из всех богатств Земли только зеленые растения способны в полной мере возобновляться, являясь и оставаясь неизменными поставщиками продуктов питания и источниками энергии для все увеличивающихся нужд человечества. При этом самое лучшее аккумулярование энергии в маслосеменах наблюдается именно у масличных растений [5, с. 99], выделяющихся по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами значительно более высоким топливным потенциалом на 1 т сырья [6, с. 56]. Среди масличных культур следует выделить рапс, находящийся наряду с соей в авангарде культур, масло которых применяется в биодизельной промышленности для получения качественного топлива. При планирующемся в ближайшее десятилетие увеличении на 15 % расхода растительных масел для получения биотоплива ставится вопрос о том, что к 2040 году возобновляемые источники первичного потребления энергии в России должны достичь 6 % в ее структуре [1, с. 71], что переводит рапс из числа сельскохозяйственных в разряд стратегических культур, дающих возможность производить не только продукты питания, но и возобновляемое техническое сырье для нужд транспортной и перерабатывающей промышленности [7, с. 233].

При этом, несомненно, следует учитывать, что использование одной и той же сельскохозяйственной продукции, которая может с одинаковым успехом выступать в качестве сырья для производства как продуктов питания, так и биотоплива, с большой долей вероятности будет приводить к конфликту интересов, поэтому необходима правильная и сбалансированная расстановка приоритетов между пищевой промышленностью и производством возобновляемых источников энергии [8, с. 31-32]. В данной ситуации необходимо отметить ценность рапса и рапсового масла, обусловленную высокой урожайностью культуры и достаточной стойкостью масла к окислению при относительно низком содержании (менее 120 ед.) йода [2, с. 45], а комплексный подход, включающий в себя все стадии, начиная с подбора сорта и заканчивая особенностями получения растительного масла с заданными свойствами и биотоплива, позволит успешно решить возникающие проблемы [9, с. 326]. И именно доля рапса в структуре посевных площадей в условиях современного сельскохозяйственного производства в определенной мере может указывать, на каком уровне находится развитие земледелия в определенных регионах [10, с. 121].

Выращивание перспективных сортов рапса нового поколения дает возможность получать более высокие (на 70%) урожаи семян с большим (на 7 %) содержанием масла, что в свою очередь приведет к одновременному увеличению (до 80%) количества производимого рапсового масла и калорийных продуктов питания [11, с. 49], в связи с чем самым выгодным является в первую очередь возделывание культуры для получения маслосемян, переработка которых на масло и жмых имеет самую высокую экономическую эффективность по сравнению с другими видами использования рапса [10, с. 122]. К тому же решению продовольственной проблемы служит и тот факт, что в силу своих биологических особенностей рапс, в отличие от сои и подсолнечника, является достаточно пластичной сельскохозяйственной

культурой и может выращиваться в различных почвенно-климатических условиях [12, с. 197; 13, с. 93; 14 с. 174], способен улучшать структуру почвы и, выступая в качестве предшественника в севооборотах, благоприятствует получению более высоких урожаев зерновых культур [2, с. 45].

Рапсовое масло и этанол при определенных технических доработках могут послужить полной заменой традиционного получаемого из нефти топлива с использованием рапсового масла в качестве запального топлива для воспламенения основного спиртового топлива [15, с. 377], хотя сырые масла и имеют свои отличительные особенности (не всегда положительные) по физико-химическим характеристикам и технологическим показателям при хранении [9, с. 326], срок которого ограничивается буквально несколькими месяцами. И как показывает практика, рапсовое масло в чистом виде используется для непосредственной замены топлива только в незначительных количествах [16, с. 228].

Предпочтительным же является использование смесового топлива из рапсового масла и дизельного топлива, и чистого рапсового масла холодного отжима [17, с. 65].

Смесовое топливо, благодаря содержанию в нем растительного масла, обладает отличными смазывающими свойствами, что приводит к снижению износа деталей дизельной топливной системы и способствует увеличению их срока службы по сравнению с использованием стандартного нефтяного дизельного топлива [18, с. 101], причем применение рапсового масла и метилэфира рапсового масла в качестве добавок к нефтяному топливу значительно улучшает экологические показатели дизельных двигателей при всех режимах их работы [11, с. 50]. Рапсовое масло практически не содержит серы, является экологически чистым, безопасным с точки зрения пожарной безопасности, не имеет запаха бензола и не наносит вреда растениям и живым организмам при попадании в почву или воду [19 с. 199], нетоксично, не загрязняет грунтовые воды и водоемы (при утечках полностью разлагается в почве в течение трех недель) и к тому же обеспечивает рекультивацию радиоактивно зараженных земель [6, с. 57].

Научно обоснованный подход к выращиванию рапса, масличность которого даже у одного сорта может варьировать в достаточных пределах, несомненно, позволит значительно увеличивать производство маслосемян, и соответственно масла и других ценных продуктов, обеспечивая получение необходимых продуктов питания и биотоплива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончаров С.В., Карпачев В.В. Перспективы развития биодизеля в России // Масличные культуры. 2021. № 3(187). С. 71-77.
2. Матвеев И.Е. Производство жидкого биотоплива как перспективный сегмент энергетического хозяйства // Энергетический вестник. 2023. № 28. С. 43-54.
3. Маркин И.В. Применение альтернативных источников энергии и перспективы использования биотоплива третьего поколения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации / И.В. Маркин, С.Н. Горбачева, И.А. Зайцев, П.К. Потапов // Военная мысль. 2023. № 11. С. 53-62.
4. Ахметшина Л.Г. Производство биотоплива в контексте глобальной продовольственной проблемы // Агропродовольственная политика России. 2013. № 12 (24). С. 73-77.
5. Уханова Ю.В., Воскресенский А.А., Уханов А.П. Сравнительная оценка свойств растительных масел, используемых в качестве биодобавки к нефтяному дизельному топливу // Нива Поволжья. 2017. № 2 (43). С. 98-105.
6. Киреева Н.С. Рапсовое биотопливо // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2008. № 1 (6). С. 56-57.
7. Останин Л.М., Махоткин А.Ф. Экстракция масла из рапсового сырья // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 2. С. 233-235.

8. Каленская С.М. Альтернативное растительное сырьё для производства биодизеля / С.М. Каленская, А.В. Юник, В. П. Каленский, В.З. Макарявичене, Э.А. Сенджикене // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2013. № 6. С. 31-39.
9. Селиванов Н.И., Доржеев А.А. Приготовление и использование биотопливной композиции на основе рапсового масла // Вестник КрасГАУ. 2012. № 5 (68). С. 326-331.
10. Хамчиев Б.Б. Резервы увеличения производства растительного масла // Научные труды Вольного экономического общества России. 2006. Т. 73. С. 121-125.
11. Девянин С.Н. Использование рапсового масла в топливах для дизелей / С.Н. Девянин, В.А. Марков, Л.И. Быковская, В.В. Маркова // Транспорт на альтернативном топливе. 2011. № 2 (20). С. 48-50.
12. Нурлыгаянов Р.Б. Перспективы Западной Сибири как поставщика сырья для биотоплива странам АТР / Р.Б. Нурлыгаянов, С.В. Лештаев, А.Л. Филимонов, А.Н. Карома // Никоновские чтения. 2013. № 18. С. 196-199.
13. Степных Н.В., Нестерова Е.В., Заргарян А.М. Перспективы расширения производства масличных культур в Уральском регионе // Аграрный вестник Урала. 2021. № 5 (208). С. 89-102.
14. Бедарева О.М., Францева А.Б., Горшинина Г.В. Влияние агроэкологических условий на урожайность семян сортов ярового рапса в условиях Калининградской области // Известия КГТУ. 2017. № 44. С. 174-182.
15. Лиханов В.А., Лопатин О.П. Применение рапсового масла и этанола в дизельном двигателе // Инженерные технологии и системы. 2022. Т. 32. № 3. С. 373-389.
16. Останин Л.М. Рапсовое масло – сырьё для производства биотоплива // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 2. С. 227-228.
17. Савельев Г.С., Кочетков М.Н. Использование рапсового масла в качестве топлива в дизельных двигателях // Транспорт на альтернативном топливе. 2009. № 1 (7). С. 62-66.
18. Уханова Ю.В., Воскресенский А.А., Уханов А.П. Сравнительная оценка свойств растительных масел, используемых в качестве биодобавки к нефтяному дизельному топливу // Нива Поволжья. 2017. № 2 (43). С. 98-105.
19. Запевалов М.В., Сергеев Н.С., Редреев Г.В. Применение рапсового масла в качестве биодизельного топлива // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2021. № 4 (44). С. 198-206.

© Осмоловский П.Д., 2024.